

‘Calfort Bounty’

– en velluktende kjempe

Tekst: Per M. Jørgensen

Det er nokså trist at de mange flotte store, eviggrønne rhododendronene ikke dufter, mens heldigvis mange av de bladfellende artene og sortene («asalea») gjør det. Men der er unntak, og det er blant lavlandsartene – de som vokser i varmere klima enn det vi har – og noen av deres hybrider, særlig i Rh. decorum-gruppen. Men ingen av dem er særlig hardføre. Et godt eksempel er Rh. glanduliferum (Fig. 1).

Fig. 1 *Rhododendron glanduliferum* har vist seg uventet hardfør på Milde der den blomstrer villig med store, duftende blomster.
Foto: Terhi Pousi

Det var derfor gledelig å få melding om at en som arbeidet i samlingen Kjempedalen i Arboretet på Milde hadde bemerket en sort som duftet svært godt, ‘Calfort Bounty’ (Fig. 2). Den hører til de bortglemte eldre storvokste sortene som var populære i første halvdel av forrige århundret. Denne ble til i England hos den planteglade obersten Collingwood Ingram (1888–1981, Fig.3), som ikke har laget mange sorter. Han oppga foreldrene som *Rh. calophyllum* (moren) og *Rh. fortunei*, og klonen med svakt rosa blomster fikk en Award of Merit allerede i 1932. Den

hvit-blomstrende klonen som ble kalt ‘Bounty’, fikk en slik utmerkelse så sent som i 1967, og det er den vi har vært heldige å få tak på. Denne sorten angis å være mer hardfør enn de fleste av sine slektninger, og den har klart seg bra på Milde siden vi fikk den i 2004, og den fikk bare mindre frostskafer i den vanskelige vinteren 2010. Som de fleste *Rh. calophyllum*-hybrider tar det lang tid før den blomstrer rikelig, og sant å si har vi ikke lagt særlig merke til den tidligere. Men i 2022 blomstret den så rikelig at den ble bemerket, ikke bare pga. duften. Blomstene

Fig. 2 'Calfort Bounty', blomstret rikelig i mai 2022 på Milde. Foto: Gerd Jørgensen

Fig. 3 Den vel 90-årige Collingwood Ingram i sin hage i England, der han først og fremst dyrket blomstrende japanske kirsebærtrær og tok vare på gamle japanske sorter, hvorav kallenavnet «Cherry Ingram». Foto i familiens eie

Fig. 4 *Rhododendron calophytum*, dronningen blant rhododendronarter, en som det er verd å prøve om man har plass, selv om det tar tid før den blomstret. Her et av de eldste eksemplarene i artssamlingen på Milde. Foto: Bjørn Moe.

Fig. 5 'Kokardia', en av Hachmanns tidlige suksesser, som han brukte videre i sitt foredlingsarbeid. Foto: Terhi Pousi

er store og sitter i koniske blomsterstander. De har dessuten en mørk ganeflekk som de fleste med den arten som mor. Den er nok ikke en forbedring i forhold til de få hybrider av *Rh. calophytum* (Fig. 4) når det gjelder å få god blomstring på unge planter. Det tar omtrent 15–20 år, og så lenge er det ikke mange som gidder å vente. Der er noen unntak hvorav de fleste er tyske. Hachmann gjorde en serie forsøk på 1980-tallet og gjorde krysninger med sin egen 'Kokardia' (Fig. 5). De ga gode, men lite pååktede resultater, hvorav 'Caramba' (Fig. 6) har vist seg svært blomstervillig (fra ung alder!) og godt hardfør på Milde, og de ser alle ut til å være godt tilpasset våre forhold. Og så har vi naturligvis 'Lem's Tribute' (Jørgensen 2017), men ingen av disse dufter. Deres fortrinn er den tidlige blomstringen, både på året og i livssyklusen.

Jeg betviler at faren til 'Calfort Bounty' kan ha vært den oppgitte arten, *Rh. fortunei*, som normalt ikke dufter, og som er mer rosa i blomst. Jeg mistenker at faren kan ha vært en hybrid av *Rh. fortunei* (Fig. 7) eller en av de mange formene av *Rh. decorum* (Fig. 8). Man trenger stor plass og et lunt sted for å lykkes, men den er verd et forsøk om den fremdeles kan skaffes. Disse kjempene er som sagt gått av moten hvilket er forståelig, men beklagelig, for dette er praktfulle planter når de etter hvert blir fullvoksne.

Takksigelse. Mine trofaste medhjelpere Gerd Jørgensen og Terhi Pousi fortjener nok en gang en varm takk for sine bidrag.

Kilder

Cox, K. (2005): *Rhododendrons & Azaleas – a colour guide*. The Crowood Press.

Cox, P. A. & K. (1997): *The encyclopedia of Rhododendron species*. Glendoick.

Jørgensen, P. M. (2017): En ukjent Lem hybrid har fått navnet 'Lem's Tribute'. *Laprosen* 20: 4–5

Fig. 6 'Caramba', en av de gode *Rh. calophytum*-krysningene til Hans Hachmann, beundres av forfatteren. Foto: Terhi Pousi

Fig. 7 En velduftende *Rh. fortunei*-hybrid som trives på Milde, og kan være av den typen som var far til 'Calfort Bounty'. Foto: Terhi Pousi

Fig. 8 En ny, lovende form av *Rh. decorum* (NN 0907) som har klart seg fint på Milde, men der blomstene dessverre ikke dufter påfallende. Foto: Terhi Pousi